

2do Taller Internacional "Alternativas sostenibles para la gestión turística"

Título: Camagüey un destino urbano seguro, experiencias desde los procesos de formación interprofesional.

Title: Camaguey a safe urban destination, experiences from interprofessional training processes.

Autores: Dr.C. Mabel Teresa Chaos Yeras _ Profesora. mabelyeras70@gmail.com, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz. Circunvalación Norte km 5 Camagüey, Cuba.

MSc. Raúl Alberto Morales Rivero_Profesor. raulmorales1308@gmail.com, Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech. Carretera Central Oeste, km 4^{1/2} Camagüey, Cuba.

MSc. Belkis Sonora Álvarez_ Profesora. belkissonora@gmail.com, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz. Circunvalación Norte km 5 Camagüey, Cuba.

Dr.C. Jorge García Batán_Profesor. jorge.garcia@reduc.edu.cu, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz. Circunvalación Norte km 5 Camagüey, Cuba.

Eje temático: Planificación y diseño arquitectónico, ingenieril y ambiental del espacio turístico.

Intención de participación: on-line.

RESUMEN

Camagüey, ciudad que atesora un centro histórico declarado Monumento Nacional y la parte más antigua de éste, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial, posee un valioso patrimonio cultural que constituye un fuerte atractivo para el desarrollo del turismo urbano. La heterogeneidad funcional y el carácter mixto de sus edificios, unido a su integridad visual arquitectónica y la yuxtaposición de sucesivas etapas constructivas, le otorgan a la ciudad la variedad necesaria para convertirse en un importante destino turístico urbano.

Metodológicamente en la investigación se establece una aproximación teórica a la relación patrimonio-turismo urbano, que a partir de la Covid-19, implica la necesidad de garantías para la salud de residentes y turistas. Desde esta perspectiva, son valorados los procesos de formación profesional que deberán ser actualizados bajo el prisma de la Educación Interprofesional (EIP) para atender problemas más complejos. El objetivo del trabajo es proponer un conjunto de acciones, posibles a implementar en zonas de altos valores patrimoniales donde se desarrolla el turismo urbano, capaces de garantizar su gestión con mayores criterios de salud y seguridad.

Las acciones relativas a la conservación preventiva aplicadas a una propuesta de diseño desarrollada en un espacio público son articuladas con los protocolos sanitarios y corroboran que, desde los diversos saberes, de manera coordinada e integrada, se puede alcanzar un destino urbano seguro. Los resultados obtenidos con alianzas estratégicas y a través de la práctica colaborativa interprofesional permiten desarrollar los modos de actuación para el desempeño profesional en aras de alcanzar soluciones viables para destinos turísticos patrimoniales.

Palabras clave: patrimonio, turismo urbano, educación interprofesional, destino urbano seguro.